

Postprint, erschienen in:

**Boyes Braem, P., Haug, T., & Hermann-Shores, P. (2012).
Gebärdenspracharbeit in der Schweiz: Rückblick und Ausblick.
Das Zeichen, 90, 58 –74.**

Gebärdenspracharbeit in der Schweiz: Rückblick und Ausblick

Penny Boyes Braem, Tobias Haug und Patty Shores

1) Einführung

Im Mai 2011 wurde an der **Hochschule für Heilpädagogik (HfH)**¹ eine Tagung zum Thema „25 Jahre Gebärdenspracharbeit in der Schweiz - Rückblick und Ausblick“ durchgeführt. Wir haben dies zum Anlass genommen die Geschichte der letzten Jahrzehnte festzuhalten in Bezug auf Forschung, Lehren und Lernen von Gebärdensprachen und Dolmetschen, mit dem Schwerpunkt auf der deutschsprachigen Schweiz.

Da sich dieser Beitrag auf das Schweizer System (Bildung, Politik, Gesetze, Vereine und Organisationen im Gebärdensprachbereich) bezieht, haben wir ein „Schweizer Glossar“ mit den Erklärung der wichtigsten Begriffe angefügt².

2) Die Situation der Gebärdensprache in der Deutschschweiz³

2.1 Gebärdensprachbenutzer in der Schweiz

Es gibt in der Schweiz keine offizielle Statistik über die Anzahl gehörloser Personen. Schätzungen aufgrund der international gebrauchten Formel von 0.001 gebärdenden gehörlosen Personen (1 unter 1000 Bewohnern) auf die Gesamtbevölkerung, aufgrund von der Mitgliedschaften Gehörloser in verschiedenen Clubs und Organisationen sowie gehörloser Bezieher von Dolmetsch-Dienstleistungen, belaufen sich auf eine Anzahl von etwa 7.500 gehörlosen Gebärdensprachbenutzerinnen. Dies bei einer schweizerischen Gesamtbevölkerung von etwa 7.5 Millionen Personen. Von den erwähnten Gehörlosen leben ca. 5.500 Personen in den 18 deutschsprachigen, 1.700 in den 7 französischsprachigen und 300 in den italienischsprachigen **Kantonen**⁴ der Schweiz. Eine wichtige und noch ungeklärte Frage ist, ob diese herkömmliche Formel für die jüngere Generation von gehörlosen Kindern noch gültig ist, da diese routinemäßig mit Cochlea-Implantaten versorgt werden.

Jedenfalls kommen zu diesen Zahlen von Gebärdensprachbenutzer nach einer Schätzung, welche sich auf die Anzahl von Teilnehmern an Gebärdensprachkursen stützt, noch etwa 13.000 weitere hörende Gebärdensprachbenutzer dazu. Zahlen betreffend hörender Kinder von gehörlosen Eltern (CODAs, aus dem Englischen: *Children of Deaf Adults*), welche die Gebärdensprache ebenfalls verwenden, liegen keine vor.

2.2 Politische Kämpfe

Die drei regionalen Gehörlosenverbände in den deutschen, französischen und italienischen Teilen des Landes engagierten sich seit den 1980er-Jahren für die Anerkennung der nationalen Gebärdensprachen. Anfangs 1991 begannen die Verbände Gehörlosentage zu organisieren, welche jeweils jährlich in einer anderen Stadt stattfinden. Durch die Straßenumzüge der Gehörlosentage, Demonstrationen, öffentlichen Diskussionen sowie die

¹ Siehe „Schweizer Glossar“.

² Alle Begriffe, die im Glossar auftauchen sind im Text **fett** markiert.

³ Teil dieses Abschnitts „Die Situation der Gebärdensprache in der Deutschschweiz“ wurden bereits in Boyes Braem & Rathmann (2010) auf Englisch und auf Deutsch in Boyes Braem (2010) veröffentlicht.

⁴ Siehe „Schweizer Glossar“.

Abendveranstaltungen, die unter der Devise „signing only“ (Bitte gebärden auch Sie!) standen, wurde die Allgemeinheit vertrauter mit dem Thema Gebärdensprache.

Im Jahr 2006 vereinigten sich die drei regionalen Verbände zu einer nationalen Organisation, dem **Schweizerischen Gehörlosenbund (SGB-FSS)**⁵, zu dem 53 Vereine und Institutionen zählen. Dieser nun nationale Verband hat seinen Schwerpunkt der Finanzmittelbeschaffung vom Fokus des „Problems des Nicht-Hörens“ auf die Gebärdensprache verschoben. Obwohl die offiziellen Strategien des nationalen Verbandes für die Jahre 2008-2012 nicht ausdrücklich die Gebärdensprache nennen, erscheint die Gebärdensprache in allen Punkten bezüglich Bildung, Information und Verbandsgrundsätzen.

In den letzten Jahren entwickelten sich die häufiger werdenden regionalen Kommunikationsforen (Kofos) in den deutschsprachigen **Kantonen** zu wichtigen Orten für die Information in Gebärdensprache über politische und soziale Themen. In der Deutschschweiz gibt es auch eine Tradition von Gebärdensprachtheater und Deaf Slams. Wettbewerbe mit Gebärdensprachpoesie und Geschichten sind immer populärer geworden⁶. Auch Gehörloseninternetseiten und -blogs wurden zu Foren, in denen Schweizer Gehörlose routinemäßig unter anderem auch Themen bezüglich ihrer Gebärdensprachen diskutieren⁷. Einen aktuellen Überblick über die Geschichte der Gehörlosenorganisationen in der Deutschschweiz bietet Gebhard (2007).

Kongresse und kulturelle Veranstaltungen in Deutschland am Anfang der 1990er-Jahre hatten gesamtschweizerisch großen Einfluss auf das linguistische Selbstbewusstsein der Gehörlosen sowie auch auf einen erneuerten Blick der Erzieher und Pädagogen auf eine gewisse Form des Gebärdens im Klassenzimmer. Mehrere Gehörlose der deutschen Schweiz haben seit 1980 für kurze oder längere Zeit die Gallaudet University in den USA besucht. Der Schweizer Film „Tanz der Hände: Die Renaissance der Gebärdensprachen der Gehörlosen in Europa“ (Dänzer & Hemmi 1997) dokumentierte neuere linguistische Forschung über Gebärdensprachen und kulturelle Anlässe in der Schweiz und anderen europäischen Ländern. Dieser Film hatte einen wichtigen Einfluss in Bezug auf die Anerkennung der DSGS in der hörenden Bevölkerung.

2.3 Status der offiziellen Anerkennung der Gebärdensprache heute

Heute sind die schweizerischen Gebärdensprachen in der Schweizerischen Bundesverfassung weder als nationale noch als offizielle Sprachen anerkannt (Boyes Braem et al. 1997, 2001). Ein vom Staat vertretenes Argument für die Ablehnung der Petition des **Schweizerischen Gehörlosenbundes** im Jahr 1993 für die offizielle Anerkennung der Gebärdensprachen war, dass die Benutzer dieser Sprachen nicht auf einem bestimmten geographischen Gebiet ansässig seien, wie es vergleichbar mit den anderen offiziellen gesprochenen Landessprachen Rätoromanisch, Italienisch, Französisch und Deutsch/Schweizerdeutsch der Fall ist. Im Jahr 1994 hat das schweizerische Parlament ein Postulat angenommen, welches Folgendes besagt:

⁵ Siehe „Schweizer Glossar“.

⁶ Beispiele von Internetquellen über **Gebärdensprachgedichte und Slams**: www.deafslam.ch, www.visuellekultur.ch; **Gebärdensprachtheater**: www.sichtbar-gehoerlose.ch, <http://www.altekaserne.winterthur.ch/default.asp?Thema=0&Rubrik=0&Gruppe=9&Seite=70>; **Gebärdensprache und Musik**: www.mux3.ch.

⁷ Bekannte Schweizer Webseiten und Blogs sind www.deafzone.ch und www.topdix.ch.

Der **Bundesrat**⁸ wird ersucht, die Gebärdensprache zur Integration von Gehörlosen und hörbehinderten Menschen anzuerkennen und sie, nebst der Lautsprache, in Bildung, Ausbildung, Forschung und Vermittlung zu fördern.⁹

Dieses Postulat stellte einen ersten Schritt dar, wurde aber einer offiziellen Anerkennung der Gebärdensprache als die natürliche Sprache von gehörlosen Personen nicht gerecht. Jegliche Durchsetzung der meisten Empfehlungen des Postulats, vor allem jene betreffend der Bildungspraxis, unterliegen dem Zuständigkeitsbereich der vielen kantonalen Institutionen und Regierungsbehörden. Im **Behindertengleichstellungsgesetz**¹⁰ (**BehiG**, 2004; Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, http://www.admin.ch/ch/d/sr/c151_3.html, 17.12.11) wird unter Artikel 14, Pt. 3 festgehalten, dass Institutionen und **Kantone**, die sich für die Förderung der Gebärdensprache einsetzen, von der Regierung finanziell unterstützt werden können. Zudem nimmt sich der Bund in Artikel 14 Pt. 1 für die Verwendung der Gebärdensprache für offizielle und administrative Verfahren auf Bundesebene indirekt selber in die Pflicht, wenn er festhält:

Im Verkehr mit der Bevölkerung nehmen die Behörden Rücksicht auf die besonderen Anliegen der Sprach-, Hör- oder Sehbehinderten.

Das Postulat von 1994 sowie das **Behindertengleichstellungsgesetz** von 2004 hatten schliesslich auch zur Folge dass der Schweizer **Bundesrat** nun die Gebärdensprachkurse sowie die interkantonale Schulung von Gebärdensprachausbildnern und -dolmetschern finanziell unterstützt. Das **BehiG** beinhaltet auch die Vereinbarung, dass mit Regierungsbehörden in Gebärdensprache kommuniziert werden kann (z.B. Gerichte, Sozialbehörden). Ferner hat das **Behindertengleichstellungsgesetz** bewirkt, dass die politischen Ansprachen des **Bundesrates** im Fernsehen durch Gebärdensprachdolmetscher übersetzt werden.

Im Jahr 2005 wurde ein Sonderartikel (12) zur neuen Verfassung des **Kanton** Zürichs hinzugefügt, welcher vereinbart, dass die gewährte Sprachenfreiheit ebenfalls die Gebärdensprache mit einschließt (Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, http://www.admin.ch/ch/d/sr/131_211/a12.html, 17.12.11). Im Jahr 2010 wurde auch die Gebärdensprache in der Verfassung des **Kantons** Genf aufgenommen und als Sprache anerkannt (SGB-FSS, http://www.sgb-fss.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=437%3Averfassungsrat-genf-die-gebaerdensprache-macht-einen-schritt-richtung-erkennung&catid=70%3Anewsdetails&Itemid=70, 17.12.11). Einen weiteren Überblick über die politischen und akademischen Perspektiven der Gebärdensprachen in der Schweiz bietet Shores Hermann (zur Veröff. angenommen).

2.4 Gebärdensprache in den Schweizer Medien

Eine vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen der deutschen Schweiz seit den frühen 1980er-Jahren zweimal monatlich ausgestrahlte und auf Themen der Gehörlosengemeinschaft fokussierte Sendung („Sehen statt Hören“), welche ausschliesslich in Gebärdensprache präsentiert wurde, ist 1998 eingestellt und durch eine gedolmetschte Sendung zum Thema Konsum („Kassensturz“) ersetzt worden. Um das Informationsmanko für das gehörlose Publikum auszufüllen, haben gehörlose Personen 2003 das TV-Programm FocusFive¹¹ im

⁸ Siehe „Schweizer Glossar“.

⁹ Pressemitteilung des Schweizer Parlaments vom 27. Mai 1994: Postulat WBK-NR 94.3227.

¹⁰ Siehe „Schweizer Glossar“.

¹¹ <http://focusfive.tv>

Internet ins Leben gerufen, welches Berichte in DSGS und Internationalen Gebärden ausstrahlt. Zusätzlich haben im Jahr 2008 die öffentlich-rechtlichen Fernsehstationen aller drei Sprachregionen begonnen täglich eine Nachrichtensendung in der lokalen Gebärdensprache zu dolmetschen.

Seit kurzem wird von der schweizerischen Regierung rechtlich verlangt, dass einige offizielle Informationen bestimmter behördlicher Webseiten in Gebärdensprache angeboten werden. Beispielsweise liegt ein Teil der Information über die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung in Deutschschweizer Gebärdensprache vor. Zuständig ist hierfür das Eidgenössische Departement des Inneren (<http://www.edi.admin.ch/ebgb/00564/00566/00569/01680/index.html?lang=de>, 07.01.12).

2.5 Kurze Beschreibung der DSGS

Die Abkürzung DSGS (Deutschschweizer Gebärdensprache) für die Deutschschweiz wurde in Forschungsberichten benutzt, aber deutschschweizerische Gebärdensprachbenutzer beziehen sich gewöhnlich ohne jegliche Abkürzung auf ihre Sprache.

Die DSGS ist nicht standardisiert, und setzt sich aus regionalen Dialekten zusammen, die sich vor allem auf der Ebene des Lexikons voneinander unterscheiden. Die fünf DSGS-Varietäten stehen in Beziehung mit den traditionellen Internaten für Gehörlose in den jeweiligen Regionen. Man unterscheidet regionale Dialekte der DSGS für Basel, Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich. Obwohl sie in einem anderen Land leben, scheinen gehörlose Personen aus dem Fürstentum Liechtenstein eine Gebärdensprache zu benutzen, die mit den Gebärdensprachvarietäten der deutschschweizerischen **Kantone** nah verwandt ist. Die in der Deutschschweiz benutzte Gebärdensprache, DSGS, ist jener der südlichen Gebiete Deutschlands ähnlich. Eine interessante aber noch ausstehende Studie wäre die Untersuchung, bis zu welchem Grade die DSGS als regionale Dialekte der Deutschen Gebärdensprache (DGS) zu sehen ist.

Aufgrund persönlicher Kontakte sowie solcher der nationalen Vereine (wie zum Beispiel der Schweizerischen Gehörlosensportvereine) ist es für einen Schweizer Gehörlosen durchaus nichts Ungewöhnliches, mehr als eine der schweizerischen Gebärdensprachen zu kennen oder aber auch eine oder mehrere ausländische Gebärdensprachen zu benutzen (vor allem Deutsche, Französische, Italienische und Amerikanische Gebärdensprache). Viele gehörlose schweizerische Gebärdensprachbenutzer bedienen sich auch fließend einer Form des internationalen Gebärdens, dies aufgrund häufiger Treffen mit Personen, die andere Gebärdensprachen benutzen, wie etwa gehörlose Menschen mit Migrationshintergrund¹².

Ausgeliehene Gebärden von anderen Gebärdensprachen finden zwar ihren Weg ins Lexikon der DSGS doch die Richtung dieser Lehngebärden scheint ungleich zu sein. DSGS-Benutzer zum Beispiel empfinden eine hohe Wertschätzung für die Ästhetik von der Gebärdensprache der Suisse Romande (LSF-SR) und sind relativ offen für Lehnwörter aus dieser Sprache. Lehnwörter aus der Deutschen Gebärdensprache werden zurückhaltender angewendet, da es sich dabei nicht um eine der drei Gebärdensprachen der Schweiz handelt. Ganz allgemein zeigt sich bei der älteren Generation eine Reserviertheit, was Lehnwörter aus anderen Sprachen betrifft, während eine jüngere Generation dies nicht in Frage stellt.

Zu lexikalischen, prosodischen und stilistischen Zwecken neigen DSGS-Benutzer dazu, parallel zu Gebärden stimmlose Mundbilder deutschähnlicher Wörter oder von Wortanfängen

¹² Einen wichtigen Beitrag zur Integration von gehörlosen Menschen mit Migrationshintergrund bietet der Verein Dima: www.dima-glz.ch

zu produzieren (Boyes Braem 2001a; Boyes Braem & Sutton-Spence 2006). Im Kontrast zu Benutzer der LSF-SR, greifen DSGS-Benutzer beim Gebärden kaum auf das Fingeralphabet zurück. Da bis anhin wenige DSGS-Benutzer das Fingeralphabet fließend produzieren oder lesen können, ist auch der Gebrauch von initialisierten Gebärden nicht üblich für die Schaffung neuer DSGS-Gebärden.

Gehörlose DSGS-Benutzer äußerten den Eindruck, ihre Sprachen hätten sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Die Veränderung läge vor allem in einer Erweiterung des Vokabulars mit neuen lexikalischen Einheiten, welche einerseits Paraphrasen vorheriger Generationen ersetzen, andererseits aber auch Mundbilder vertreten, welche vorher im Kommunikationsakt Konzepte markierten ohne dass parallel dazu eine Gebärde verwendet wurde. Außerdem geben DSGS-Benutzer an, dass sich durch die jüngere Gehörlosengeneration der Zürcher Gehörlosenschule, wo 1980 ein 10-jähriges Programm für „gebärdetes Deutsch“ eingeführt wurde, mehr lexikalische Einheiten von „gebärdetem Deutsch“ in die DSGS eingeschlichen haben (Maye et al. 1987).

2.6 Cochlear-Implantation und DSGS

Cochlea-Implantationen vorzunehmen ist in der Schweiz weit verbreitet. Die Kosten dafür werden gänzlich von der staatlichen Invalidenversicherung (Bundesamt für Sozialversicherung, <http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/00021/00737/index.html?lang=de>, 17.12.11) übernommen. Schon im Jahr 2006 wurden ungefähr 80% der gehörlosen Kinder, davon viele schon im 13. Lebensmonat, implantiert. Heute werden noch jüngere Kinder implantiert. Das ärztliche Personal ermutigt die Eltern gewöhnlich nicht zum Gebrauch der Gebärdensprache mit ihren gehörlosen Kindern. Offiziell erwähnen sowohl die Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder wie auch die meisten Beratungsstellen für Eltern die Gebärdensprache als eine mögliche Kommunikationsform. In der Praxis jedoch konzentriert man sich vor allem in der Deutschschweiz primär auf Informationen über Cochlea-Implantationen und die orale Erziehung der gehörlosen Kinder.

2.7 DSGS in der Gehörlosenbildung

Ende der 1990er-Jahre setzte die Spielgruppe BABU in Basel den Anfang für ein spielerisches Erlernen der Gebärdensprache. Bis heute gibt es diverse Spielgruppen. Das Angebot richtet sich an gehörlose Kinder, sowie an deren Geschwister, unabhängig von deren Hörstatus (Universität Basel, http://pages.unibas.ch/schulen/aktuelles/ressorts/Schulblatt/bsbaugust2000/babu_00.html, 21.12.11).

Da in der Schweiz eine große Mehrheit der gehörlosen Kinder, welche ein Cochlea-Implantat erhalten, in Schulklassen mit hörenden Kindern integriert werden - und dies ohne gebärdensprachliche Stütze - ist die Anzahl der Schüler in den gehörlosen Tagesschulen und Internaten in den letzten zehn Jahren ständig zurückgegangen. Jener kleine Teil gehörloser Schüler, welche noch die traditionellen Internate besuchen, besteht eher aus Kindern mit zusätzlichen Behinderungen oder solchen, die aus Familien mit Migrationshintergrund kommen.

In der Deutschschweiz besteht die einzige bilinguale Möglichkeit für gehörlose Kinder in den **Primarschulen**¹³ für Gehörlose in Basel und Zürich, die einige Schulstunden pro Woche anbieten, in denen von gehörlosen Lehrern in Gebärdensprache unterrichtet wird (Gehörlosen

¹³ Siehe „Schweizer Glossar“.

und Sprachheilschule Riehen, <http://www.gsr.ch>, 17.12.11; Zentrum für Gehör und Sprache Zürich, <http://www.zgsz.ch>, 17.12.11).

Nach der **Primarschule** besuchen heutzutage viele gehörlose Schüler eine öffentliche **Sekundarschule**¹⁴ mit hörenden Kindern. Einige entschließen sich für eine spezielle Sekundarschule für Hörbehinderte¹⁵ als Tagesschule oder mit Wohnmöglichkeit in einem Schulinternat bzw. einer Wohngruppe für hörbehinderte Schüler (Sekundarschule für Gehörlose Zürich, www.sek3.ch, 17.12.11). Anschließend an die **Sekundarschule** absolvieren viele Gehörlose eine Berufslehre nach einem in der Deutschschweiz typischen dualen Ausbildungssystem, wo Lehrlinge in einzelnen Betrieben ausgebildet werden, zusätzlich aber auch eine auf die jeweiligen Berufe ausgerichtete Berufsschule besuchen. So werden an der Berufsschule für Hörgeschädigte in Zürich viele gehörlose und schwerhörige Schüler aus der ganzen Deutschschweiz unterrichtet. Einige Schüler, meist eher Schwerhörige, besuchen die der Berufsschule für Hörgeschädigte angegliederte Berufsmaturitätsschule. An den erwähnten speziellen Sekundarschulen für Gehörlose sowie an der Berufsschule für Hörgeschädigte sind fast alle der festangestellten Lehrpersonen hörend, aber nicht alle beherrschen die Gebärdensprache fließend. Etwa 2/3 der Berufsschüler in Zürich sind schwerhörig (oftmals wegen frühzeitigen Cochlea-Implantaten), und deshalb findet die Kommunikation zwischen den Schülern selbst auch eher in Laut- als in Gebärdensprache statt. An der Sekundarschule für Gehörlose wird hauptsächlich im Wohnheim gebärdet.

Um sich an einer Schweizer Universität oder Fachhochschule immatrikulieren zu können, benötigt man ein vorher auf der Sekundarstufe erworbenen Schulabschluss die sog. **Matura**¹⁶. Es besteht in der Schweiz auch die Möglichkeit über die sog. **Berufsmaturität**¹⁷ (während oder nach einer Berufsausbildung) einen Abschluss zu erlangen, der für ein Studium an einer Fachhochschule qualifiziert (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, <http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00131/index.html>, 17.12.11). Bis heute wird in der ganzen Schweiz auf der Sekundarstufe keine auf die Gehörlosen und ihre Sprache abgestimmte gymnasiale **Matura** angeboten, welche es den Gehörlosen ermöglichen würde, sich auf eine ihrer Gebärdensprache angepasste Art auf einen gymnasialen Abschluss vorzubereiten. Daher gibt es sehr wenige gehörlose Schweizer, welche für einen Eintritt in eine Universität dieses Landes ausgebildet sind. Für jene wenigen, welche den Eintritt in eine Fachhochschule oder Universität trotzdem schaffen, sind oft die Dolmetschdienstleistungen nicht genügend sichergestellt.

Weil auch keine Schweizer Universitätsprogramme zur Verfügung stehen, die für Gehörlose leicht zugänglich sind, funktioniert seit 1990 die **Ausbildung zum Gebärdensprachausbildner (AGSA)**¹⁸ als eine Art deutschschweizerisches „Mini-Gallaudet“. In der Ausbildung wird in Gebärdensprache unterrichtet und beinhaltet verschiedene Kurse in Gebärdensprachlinguistik und Kultur der Gehörlosen. Daneben haben gehörlose Personen als Teammitglieder sowie auch als Informanten an allen Forschungen und Entwicklungsstudien über die DSGS teilgenommen, wodurch sie eine Art praktische Ausbildung in Forschungsgrundsätzen und Techniken erhielten.

2.8 Gebärdensprachkurse in der Deutschschweiz

¹⁴ Siehe „Schweizer Glossar“.

¹⁵ Die Sekundarschule für Hörbehinderte schließt nicht auf der Stufe einer gymnasialen Matura (vgl. Abitur) ab.

¹⁶ Siehe „Schweizer Glossar“.

¹⁷ Siehe „Schweizer Glossar“.

¹⁸ Siehe „Schweizer Glossar“.

Der Anfang der Gebärdensprachkurse kann auf ein politisches Ereignis zurückdatiert werden. 1981 begann der damalige **Schweizerische Gehörlosenbund** - Sektion Deutschschweiz (SGB-DS) unter dem Einfluss des internationalen „Jahres der Behinderten“ die Deutschschweizer Gebärdensprache von einer neuen Seite her zu betrachten. Der damalige SGB-Präsident Felix Urech fasste diese neue Sichtweise in „Zehn Thesen“ zusammen. 1985 wurden eine Reihe von DSGS-Kurse als „Praktika“ in mehreren Städten der Deutschschweiz durchgeführt, ausschließlich mit gehörlosen **Gebärdensprachausbildnern**¹⁹ (GSA, früher Gebärdensprachlehrer). Diese ersten **Gebärdensprachausbildner** hatten noch keine eigentliche Ausbildung und sie empfanden ein formelles Training als notwendig, um ihre Sprache besser unterrichten zu können (s. Sektion 5 über die Ausbildungsgänge). Seit 1988 werden Gebärdensprachkurse von dem damaligen SGB-DS in den fünf Regionen der Deutschschweiz organisiert, seit 1993 alle mit ausgebildeten gehörlosen **Gebärdensprachausbildnern**. In den letzten Jahren haben sich einige **Gebärdensprachausbildner** selbstständig gemacht und bieten als Privatanbieter DSGS-Kurse an.

3) Forschung zur DSGS und Produkt-Entwicklung

3.1 Unterstützung der Forschung

Die Gebärdensprachforschung der Schweiz wird dadurch stark erschwert, dass es an keiner Universität einen Fachbereich oder eine Fakultät gab - und bis heute immer noch nicht gibt -, die auf die Gebärdensprache spezialisiert ist oder permanente Stellen für die Gebärdensprachforschung anbietet.

Am Anfang der 1980er-Jahren fehlten nicht nur akademische Orte für die Forschung, sondern es herrschte auch eine generell ablehnende Haltung gegenüber der Gebärdensprache in allen Institutionen, die mit der Schulung und Ausbildung der Gehörlosen zu tun hatten. Auch der Gehörlosenbund zu dieser Zeit redete vom Kommunizieren mit „Gebärden“ und nicht vom Kommunizieren in „Gebärdensprache“. Um überhaupt Forschung an dieser Sprache anzufangen, wurde 1982 aus diesem Grunde das private **Forschungszentrum für Gebärdensprache (FZG)**²⁰ in Basel gegründet. Die erste Studie des **FZG**, ein Vergleich dreier Dialekte der DSGS (Boyes Braem 1984) wurde von einem Verein für biologische Forschung (!) unterstützt.

Ein Jahr später, 1983, wurde der „Verein zur Unterstützung des FZG“ gegründet. Die finanziellen Mittel dieses kleinen Vereins konnten nur sehr kleine Pilotstudien finanzieren. Deswegen entschied der Verein bald, dass seine unterstützende Rolle am besten durch regelmäßig erscheinende Veröffentlichungen über Gebärdensprache geschehen könnte. Über die folgenden 29 Jahre bis heute hat dieser Verein zweimal pro Jahr Informationshefte herausgebracht²¹. Viele dieser Hefte wurden auch in der deutschen Zeitschrift „Das Zeichen“ nachpubliziert. Einige waren eine Verschriftlichung einer Serie von Vorträgen zur Gebärdensprachlinguistik, organisiert durch den Schweizerischen Gehörlosenbund der Deutschschweiz in Zürich und gehalten von Penny Boyes Braem. Diese Publikationen wurden noch später ergänzt und als Buch publiziert (Boyes Braem 1990, 1995). Der Verein änderte später seinen Namen in **Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen (VUGS)**²² und erweiterte seine Tätigkeiten.

¹⁹ Siehe „Schweizer Glossar“.

²⁰ Siehe „Schweizer Glossar“.

²¹ Eine Liste dieser Hefte können unter www.vugs.ch gefunden werden.

²² Siehe „Schweizer Glossar“.

3.2 Erstes SNF-Forschungsprojekt: Gebärdensprache und Erwerbsalter (1990-1995)

Das erste große Forschungsprojekt über DSGS wurde durch den **Schweizerischen Nationalfonds (SNF)**²³ finanziert und vom **FZG** Basel durchgeführt. Diese Untersuchung handelte vom Einfluss des Erwerbsalters auf die in der deutschsprachigen Schweiz verwendeten Formen von Gebärdensprache (Boyes Braem 1996). Die Daten dieser Studien wurden später zur Basis für die Analyse über die Funktionen der Mundbilder (Boyes Braem 2001a, 2006), und einige rhythmische und prosodische Merkmale der Sprache (Boyes Braem 1999).

3.3 Zweites SNF- Forschungsprojekt: Lexikalische Datenbank (1996-2001)

Zurzeit des ersten SNF-Projekts gab es kein Lexikon dieser Sprache, was das Transkribieren der Daten für alle der oben genannten Analysen sehr schwierig machte. Deswegen war die Absicht des zweiten großen SNF-Forschungsprojektes die Erstellung einer multimedialen, zweisprachigen Datenbank für DSGS-Gebärden (Boyes Braem 2001b). Das **Heilpädagogische Seminar (HPS)**²⁴, die Vorgängerinstitution der **Hochschule für Heilpädagogik (HfH)** in Zürich, öffnete sich der Gebärdensprache und diente als offizieller Mitträger dieses Projekts, das zugleich das erste Forschungsprojekt dieser Institution war. Der Hauptzweck war eine erste Sammlung der Gebärden, welche Gebärdensprachbenutzer tatsächlich benutzen. Daneben half diese Datenbank, eine Konsistenz der Glossierung der Gebärden zu erhalten, was jetzt das Transkribieren von Texten einfacher macht.

Methodisch fing das Projekt mit der Aufnahme von Diskussionen von Gehörlosengruppen über verschiedene Themen an, die oft in den lokalen gehörlosen Gemeinschaften zur Rede kommen (z.B. Sport, tägliches Leben, Schule usw.). Die Datenbank dokumentiert nicht nur die Form und Bedeutung der erhobenen Gebärden, aber gibt auch Informationen über Varietäten, Register, mögliche grammatische Modifikationen und übergeordnete Sachthemen.

3.4 Wissenschaftliche Studien auf der Stufe Masterarbeiten und Dissertationen

Aufgrund der fehlenden Permanenz von Gebärdensprachforschung auf Universitätsstufe ist es nicht verwunderlich, dass es nur wenige Schweizer **Lizentiats**²⁵- und Doktorarbeiten über die DSGS gibt²⁶. Caramore erstellte in seiner Lizentiatsarbeit 1981 eine der ersten linguistischen Beschreibungen der DSGS. Die Master- und Lizentiatsarbeiten²⁷ über DSGS wurden vor allem an den Universitäten Basel, Bern, Zürich und Neuchâtel geschrieben. Semester- oder Diplomarbeiten wurden von gehörlosen Studierenden in der **Ausbildung für Gebärdensprachausbildner (AGSA)** an der **HfH** in Zürich geschrieben²⁸. Einige dieser Studierendenarbeiten wurden beim **Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen** publiziert. In der französischen Schweiz war François Grosjean an der

²³ Siehe "Schweizer Glossar"

²⁴ Siehe „Schweizer Glossar“.

²⁵ Siehe „Schweizer Glossar“.

²⁶ Dissertationen zur DSGS: Caramore 1988, 1990; Stocker 2002.

²⁷ Master-, Lizentiats- u. andere Abschlussarbeiten zum Thema DSGS: Bürgin 2006; Caramore 1981; Fosshaug 2007, 2010; Groeber 2008; Hohl 2004; Largo-Renz 1992; Stocker Bachmann 1995, 1996; Winteler 1995.

²⁸ Publierte Arbeiten von gehörlosen Studierenden über DSGS: Gstrein 1999; Hermann 2008; Jauch 1994; Ribeaud 1998; Steiner 2000; Tissi 1993.

Universität Neuchâtel einer der bekanntesten Befürworter der Gebärdensprache im Land (Grosjean 2001, 2007).

3.5 Forschung und Entwicklung (DSGS-Produkte)

Das Gebärdensprachforscherteam erkannte bald, dass das Sammeln von Informationen über diese Sprache nicht genügte; es war auch wichtig, die Information über die DSGS einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Aus diesem Grunde wurde 2000 der private Verein **GS-Media**²⁹ ins Leben gerufen, um ausgewählte Bereiche von Daten aus der Datenbank als Produkte anzubieten. Dabei handelte es sich eigentlich um Forschungs- und Entwicklungsprojekte, durch welche zusätzliche Informationen der Datenbank zugeführt werden konnten. Darüber hinaus ermöglichten sie den Zugang zu neuen Aspekten unseres Wissens über die linguistische Struktur dieser Sprache. Die erste CD wurde privat finanziert, aber alle folgenden waren Aufträge von außerhalb: von Gruppen und Institutionen oder sie waren das Resultat von **DORE**³⁰-Projekten („do research“), einem Forschungsförderungsgefäß des **Schweizerischen Nationalfonds** zur Förderung der Forschung an den neuen Schweizer Fachhochschulen. Dieses Fördergefäß lief 2011 aus. Alle **DORE**-Projekte für die DSGS wurden in Zusammenarbeit mit der **Hochschule für Heilpädagogik** durchgeführt, wo dann die **Ausbildung der Gebärdensprachausbildner** und der **Dolmetscherausbildung für Gebärdensprache (DOLA)**³¹ fest angesiedelt wurde. Zwei der ersten CDs befassten sich mit Gebärden und Gebärdensprachsätzen für Eltern von kleinen Kindern und Gebärden für Schulkinder im Primarschulalter. Als Antwort auf das Interesse an SignWriting (Gebärdenschrift) von gehörlosen Mitarbeitern entstand ein anderes **DORE**-Projekt, aus dem zwei Bücher hervorgingen mit begleitenden Videos von Geschichten, die vollständig in Gebärdenschrift niedergeschrieben wurden. Ebenso wurden Gebärden von spezifischen Gebieten wie „Religion“ oder „Sport“ auf CDs gesammelt. Ein weiteres Projekt mündete in einem Buch mit Illustrationen von ca. 3000 Gebärden für die Gehörlosenschule in Zürich. Dem Buch lag eine CD mit entsprechender Software bei, sodass die Lehrpersonen besondere Gebärden oder Gebärdenfolgen für den Gebrauch im Unterricht auswählen konnten.

2003-2005 erteilte der **SGB-FSS GS-Media** einen Auftrag zum Erstellen von Lernmaterialien für die Gebärdensprachkurse. Es entstanden vier CDs auf vier Unterrichtsstufen. Diese CDs enthielten nicht nur ein Lexikon mit Dialektvarianten und Gebärdenschrift, sondern auch gebärdete (und glossierte) Geschichten und Dialoge, sowie Übungen und einen begleitenden linguistischen Kommentar. Das Lexikon von allen vier Stufen wurde später dann mit einem zusätzlichen Vokabeltrainer kombiniert, der auch Übungen zum Erlernen des Vokabulars enthielt. Viele dieser **GS-Media** Produkte wurden in die Lehre der beiden Ausbildungsgänge Gebärdensprachdolmetschen und zum Gebärdensprachausbildner eingebunden und umgesetzt³².

Anfangs 2007 wurde der Verein **GS-Media** aufgelöst und seine Produkte und Funktionen wurden von dem **SGB-FSS** übernommen. Seither war es das Ziel des **SGB-FSS** parallele „Lernlexika“ für alle drei schweizerischen Gebärdensprachen zu entwickeln, die auf dem Web zugänglich gemacht wurden. Der Vorgang, diese parallelen Lernlexika aufzubauen, ist zeitaufwändig, da entschieden wurde, dass ein gleiches Konzept in allen Sprachen gleich

²⁹ Siehe „Schweizer Glossar“.

³⁰ Siehe „Schweizer Glossar“.

³¹ Siehe „Schweizer Glossar“.

³² Eine Auflistung der Gebärdensprach-CDs von GS-Media befindet sich im Anschluss der Literaturliste.

dokumentiert werden sollte. Die bereits für zahlreiche Gebärden erstellte Dokumentation in der DSGS konnte noch nicht aufgeschaltet werden, bevor die Äquivalente in der französisch-schweizerischen Gebärdensprache (LSF-SR) und in der italienisch-schweizerischen (LIS-SI) gesammelt bzw. aufgearbeitet waren. Dieses Online-Lexikon der Gebärdensprachen³³ des **SGB-FSS** wurde in den drei nationalen Gebärdensprachen schließlich 2011 mit einer stetig steigenden Anzahl von lexikalischen Einträgen der Öffentlichkeit übergeben.

Ein weiteres **DORE**-Projekt wurde von 2008-2010 an der **HfH** durchgeführt mit dem Ziel, ein Weblexikon für Fachgebärden in den Gebieten Wirtschaft und Ernährung zu produzieren. Im Gegensatz zur früheren Methodologie, Gebärden der Umgangssprache für die Datenbank zu sammeln, indem man nach den Gebärden im Alltag suchte und dafür deutsche Äquivalente suchte, begann das Fachgebärdenprojekt damit, dass man nach Gebärdenäquivalenten von deutschen Fachbegriffen suchte (Boyes Braem et al 2012). Das Fachlexikon wurde 2009 auf dem Internet veröffentlicht³⁴. Nach Abschluss des Projektes 2010 wurde diese Webseite dem **SGB-FSS** als Hauptpartner des Projekts übergeben. Der **SGB-FSS** verwahrt die Daten und veröffentlicht diese ggf. auch auf der eigenen Webseite, dem Online-Lexikon der Gebärdensprachen (s. weiter oben). Alle im Fachgebärdenlexikon erscheinenden lexikalischen Informationen, Videos und zusätzliches Material sind ebenfalls in einer größeren Datenbank für alltägliche und fachliche Begriffe an der **HfH** und dem **FZG** gespeichert. Neben diesen Forschungs- und Entwicklungsprojekten haben in den letzten Jahren auch private Anbieter DSGS-Lernprodukte hergestellt, z.B. die Bücher für Kinder vom Fingershop in Basel³⁵ und eine DVD mit Kinderliedern in DSGS von KiLix³⁶.

3.6 Gegenwärtige und zukünftige Forschungspläne

Diese ursprüngliche Forschungs-Datenbank in FileMaker Form wird 2012 in eine „iLex Gebärdensprachdatenbank“ exportiert. Das Programm iLex (Hanke & Storz 2008) wurde an der Universität Hamburg entwickelt, um annotierte Korpora, die im Rahmen verschiedener Fachgebärden-Lexikaprojekte (Konrad 2011) erstellt wurden, mit einer zentralen Gebärdendatenbank zu verbinden. In der Planungsphase ist ein neues Forschungsprojekt, das die korpuslinguistischen Möglichkeiten der iLex-Datenbank ausnutzen wird.

Von 2011 bis 2012 läuft ein Vorprojekt zur Übertragung des **Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen**³⁷ (**GER**; Hochschule für Heilpädagogik, http://www.hfh.ch/projekte_detail-n70-r79-i1825-sD.html, 17.12.11) auf die DSGS, das vom **SGB-FSS** finanziert und in Kooperation mit der **HfH** und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) durchgeführt wird. Im Rahmen dieses Vorprojekts wird eine explorative Datenerhebung und Evaluation der vorliegenden Gebärdensprachkursmaterialien mit dem Fokus auf die Deutschschweizer Gebärdensprache vorgenommen. Diese Vorarbeiten dienen als Grundlage für weitere Forschungs- und Entwicklungsprojekte, in dem die Sprachen aller drei Regionen auf ihre gemeinsamen Beschreibungskategorien und zu berücksichtigenden Unterschiede hin für die **GER**-Beschreibung untersucht werden sollen. Es ist geplant 2012 ein Forschungsprojekt zu diesem Thema beim **Schweizerischen Nationalfonds** einzureichen. Netzwerk- und Forschungsk Kooperationen zu diesem Thema auf europäischer Ebene fanden bereits statt bzw. laufen gerade und weitere sind geplant (z.B. European Science Foundation,

³³ <http://signsuisse.sgb-fss.ch/>

³⁴ www.fachgebaerden.ch/

³⁵ www.fingershop.ch

³⁶ www.kilix.ch

³⁷ Siehe „Schweizer Glossar“

<http://www.esf.org/activities/exploratory-workshops/workshops-list/workshops-detail.html?ew=10864>, 17.12.11).

Des Weiteren sind auch Forschungsprojekte mit translationswissenschaftlichen (z.B. zum Voicen) und interkulturellen Fragestellungen geplant.

4) Gebärdensprachdolmetscher-Ausbildung und Dolmetschdienstleistungen

4.1 Geschichte der Dolmetscherausbildung

Im Jahr 1984 stellte der Gehörlosenrat, ein Gremium, das sich nur aus Gehörlosen zusammensetzte, einen Antrag an den **Schweizerischen Verband für das Gehörlosenwesen (SVG³⁸, heute Sonos³⁹)**, eine Dolmetscherausbildung und -vermittlung aufzubauen. Das Bundesamt für Sozialversicherung erklärte sich damals bereit die Ausbildung zu subventionieren (Shores Hermann & Caramore 2003). Gleichzeitig musste noch eine Trägerinstitution, an der die Ausbildung angeschlossen werden sollte, gefunden werden. 1985 erklärte sich das damalige **Heilpädagogische Seminar**, die Vorgängerinstitution der heutigen **Hochschule für Heilpädagogik**, dazu bereit die Dolmetscherausbildung als assoziierte Ausbildung durchzuführen. Die **Dolmetscherausbildung für Gebärdensprache (DOLA)** wurde in der Deutschschweiz der Abteilung für Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose, angegliedert.

Neben der großen Nachfrage nach Gebärdensprachdolmetschern und dem Mangel an Forschungs- und Ausbildungsmaterial in Bezug auf Gebärdensprache, wurde der erste Durchlauf der Ausbildung in zwei Ausbildungsteile aufgeteilt. Im ersten Ausbildungsteil sollten die Studierenden mit dem lautsprachbegleitenden Dolmetschen vertraut werden und im zweiten Teil der Ausbildung mit dem Dolmetschen in Deutschschweizer Gebärdensprache. Diese Ausbildungsstruktur wurde von 1986 bis 1996 beibehalten. Der erste Ausbildungsteil wurde drei Mal, in unterschiedlichem Umfang, durchgeführt. Der zweite Ausbildungsteil wurde nur ein Mal durchgeführt (s. Tabelle 1).

Tabelle 1: Übersicht über die unterschiedlichen Ausbildungsgruppen von 1986-96

Ausbildungsteile	Zeitdauer	Ausbildungsgruppen	Lektionen
1. Ausbildungsteil	1986-89	Ausbildungsgruppe 1	180
	1989-91	Ausbildungsgruppe 2	350
	1991-93	Ausbildungsgruppe 3	500
2. Ausbildungsteil	1994-96	nur 1 Ausbildungsgruppe	800

(nach Shores Hermann & Caramore 2003)

In dem Zeitraum von 1986 bis 1989 hat sich ein Ausbildungsteam gebildet, das aus gehörlosen und hörenden Fachpersonen bestand, die unterschiedliche fachliche Qualifikationen in der Schweiz oder dem Ausland erworben haben.

³⁸ Siehe "Schweizer Glossar".

³⁹ Siehe „Schweizer Glossar“.

1997 änderte sich die Struktur des Ausbildungsgangs. Von 1997 bis 2000 lief ein neuer Ausbildungsgang, der 1800 Lektionen umfasste. Die Ausbildung wurde als Teilzeitvariante durchgeführt und hatte 2.5 Tage Kontaktstudium in der Woche. 2000 bis 2004 wurde der nächste Ausbildungsgang durchgeführt, diesmal mit 2400 Lektionen. Die Ausbildung professionalisierte sich zunehmend. Es fand eine starke Einbindung und Verzahnung mit der Forschung und der **Ausbildung für Gebärdensprachausbildner** statt. Es wurde auch erstmals eine Praktikumsbegleitung ins Leben gerufen. Auch wurde die Ausbildungsleitung aufgeteilt auf eine hörende und gehörlose Person (seit 1995). Diese Struktur besteht bis heute. 2001 wurde das **HPS** in eine Pädagogische Hochschule, der **Hochschule für Heilpädagogik** Zürich, umgewandelt. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Dolmetscherausbildung komplett als Vollausbildung in die **HfH** integriert.

4.2 Dolmetscherausbildung heute

Von 2003 bis 2007 wurde eine neue Ausbildung durchgeführt, die 1800 Lektionen umfasste und mit einem Fachhochschuldiplom abschloss. In dieser Zeit wurden diverse Ausbildungen bzw. Studiengänge im Zuge der Bologna-Reform reformiert. Diese Veränderung bot eine große Chance für die Ausbildung sich als Studiengang auf Bachelor-Stufe an einer Fachhochschule zu etablieren.

Mit der Veränderung, dass sich die Dolmetscherausbildung zu einem Studiengang auf Bachelor-Stufe entwickelte, ging auch Veränderung der Aufnahmebedingungen (z.B. **Matura, Berufsmatura**) und letztendlich auch eine Veränderung der Zielgruppe, d.h. jüngere Leute einher. 2006 startete der erste Studiengang, der 2010 auf Bachelor-Stufe abschloss. Auch hier wurde das Teilzeitkonzept, d.h. 4 Jahre, beibehalten. Alle drei Jahre startete ein neuer Zug. 2009 startete der nächste Ausbildungsgang, bereits hier machte sich - im Vergleich zu den Ausbildungsgängen davor - ein zunehmender Altersunterschied bei den Studierenden bemerkbar, hin zu jüngeren Menschen. Der momentane Ausbildungsgang wird 2013 abschließen. Ab Herbst 2012 wird die Ausbildung auf Vollzeit wechseln und wird wie alle anderen Bachelorstudiengänge drei Jahre dauern und umfasst (wie bereits davor) 180 Credit Points⁴⁰. Aufnahmebedingungen und Ausbildungsinhalte haben sich im Laufe der Jahre immer wieder geändert und den aktuellen Erkenntnissen aus Lehre und Forschung, sowie dem Bedürfnis im Feld angepasst.

Der **Berufsverband der Gebärdensprachdolmetscher und -dolmetscherinnen (bgd)**⁴¹ der Deutschschweiz wurde 1991 gegründet und ist seit dem nicht nur die berufsständige Vertretung der Dolmetscher, sondern auch die gewerkschaftliche Interessensvertretung gegenüber dem Arbeitgeber. Das „Feld“ ist in der Schweiz sehr klein und eine gute Zusammenarbeit mit allen beteiligten Institutionen und Organisationen ist unerlässlich. So gibt es eine Begleitgruppe zum Studiengang Gebärdensprachdolmetschen (früher: Ausbildungskommission). Hier ist vertreten der **SGB-FSS**, der **Berufsverband der Gebärdensprachdolmetscher**, die **Procom**⁴², der Arbeitgeber der Dolmetscher, **Sonos** und Studierende des Studiengangs. Ziel der sich zweimal jährlich treffenden Begleitgruppe ist der Austausch mit und die Information über den Studiengang, aber sie dient auch als Gefäß für Informationen aus den anderen Institutionen. Eine starke Zusammenarbeit mit der **AGSA** ist und war immer gegeben.

⁴⁰ Genaue Informationen über die Studieninhalte können der HfH-Homepage entnommen werden unter www.hfh.ch/gebaerdensprachdolmetschen.

⁴¹ Siehe „Schweizer Glossar“.

⁴² Siehe „Schweizer Glossar“.

Eine starke europäische und internationale Vernetzung und Zusammenarbeit ist Teil der Geschichte der hier vorgestellten Ausbildungen. Zurzeit sind Kooperationen auf Ebene von Erasmus-Verträgen mit anderen europäischen Ausbildungen/Hochschulen formalisiert. Es bestehen Erasmus-Verträge Hochschulen in Deutschland, Holland und Finnland. Es besteht sowohl in Bezug auf Lehre als auch Forschung eine internationale Zusammenarbeit.

4.3 Dolmetschdienstleistungen

Neben dem Dolmetschen vor Ort, bietet die **Procom** noch andere Dolmetschdienstleistungen an, wie beispielsweise die Text-Vermittlung. Seit April 2011 führt die **Procom** mit Partnern das Projekt „VideoCom“ durch. Durch diesen Video-Vermittlungsdienst können gehörlose und hörbehinderte DSGS-Benutzer via Gebärdensprachdolmetscherinnen mit Hörenden kommunizieren (Procom, <http://www.procom-deaf.ch/de/Projekt-Video-Vermittlung.aspx>, 08.01.12). Projekte wie diese haben für die Benutzer der Gebärdensprache in der Schweiz eine zentrale Bedeutung, besonders für die jüngere Generation, die mit dem Dolmetscherangebot aufgewachsen ist und auf einen erweiterten Gebrauch wartet.

5) Ausbildung für Gebärdensprachausbildner/innen (AGSA)

5.1 Geschichte der AGSA

Seit 1985 bietet der Schweizerische Gehörlosenbund Gebärdensprachkurse in der Deutschen Schweiz an. Damals noch als Sektion Deutsche Schweiz (SGB-DS). Um Kurse auf professionellem Niveau zu gewährleisten, mussten Kursleiter und -leiterin selbst eine gute Ausbildung bekommen. Das **Heilpädagogische Seminar** wurde von der Aufsichtskommission bestehend aus SGB-DS und dem **Schweizerischen Verband für das Gehörlosenwesen** (heute: **Sonos**) damit beauftragt, eine solche Ausbildung zu lancieren. Das Schweizerische Bundesamt für Sozialversicherung subventionierte die Ausbildung am **HPS**. Die Absolventen erhielten vom SGB-DS ein Diplom und vom **HPS** einen Fachausweis.

Die Ausbildung umfasste 3 Jahre berufsbegleitendes Studium, mit einem hohen Anteil an Praktika, in denen die Studierenden ihr theoretisches Wissen anwenden konnten. Diese Form wurde bis heute beibehalten. 1990 startete die erste Ausbildungsgruppe der Gebärdensprachlehrer-Ausbildung (GSLA 1) unter der Leitung des verstorbenen Ulrich Schlatter und unter der Führung des SGB der Deutschschweiz von Felix Urech und der eigens gegründeten SGB-Gebärdenarbeit-Kommission (Gebäko) und GSLA Ausbildungskommission (GSLAK).

Seit 1992 und der GSLA 2 wurde die GSLA und später **AGSA** von einer gehörlosen Person geleitet. Fünf Ausbildungszyklen sind bisher abgeschlossen. Die AGSA 7 (2009-12) ist noch im Gange. Aufnahmebedingungen und Ausbildungsinhalte haben sich geändert, den aktuellen Erkenntnissen aus Lehre und Forschung, sowie dem Bedürfnis im Feld angepasst.

Tabelle 2: Übersicht über die unterschiedlichen Ausbildungsgruppen von 1990 bis heute

Ausbildungsteile	Zeitdauer	Ausbildungsgruppen	Lektionen
SGB-DS mit HPS	1990-92	GSLA 1	1000
SGB-DS mit HPS	1992-95	GSLA 2	1130
SGB-DS mit HPS	1995-98	GSLA 3	1130
SGB-DS mit HPS	1998-2001	GSLA 4	1130

HfH	2001-02	Vorkurs	
HfH	2002-06	GSLA 5	1614
HfH	2005-09	Vorkurs	
HfH		AGSA 6 mit SVEB 1	1614 plus SVEB
EB-ZH mit SGB-FSS	2010-11	SVEB Eidg. Fachausweis	3 Semester
SGB-FSS	2009-10	Vorkurs in 3 Gebärdensprachen (LIS, LSF & DSGS)	
HfH	2010-12	AGSA 7 mit SVEB 1	1532

(Shores Hermann 2009)

5.2 AGSA heute

Das Interesse an Gebärdensprachkursen hat im Laufe der vergangenen 20 Jahre stetig zugenommen. Und somit auch die Anforderungen für Auszubildende hinsichtlich ihrer Fähigkeiten in Bezug auf Erwachsenenbildung. Ein Teil der ausgebildeten Lehrkräfte arbeitet in Schulen als Assistenzlehrkraft, ein Teil in der Forschung, ein großer Teil unterrichtet, haupt- oder nebenberuflich.

2002 stimmt der Hochschulrat der **HfH** der Übernahme der **AGSA** als Weiterbildung zu. Da die Ausbildung noch immer nicht anerkannt ist, ist sie dem Departement für Weiterbildung unterstellt. Die Studierenden müssen einen Erstberuf nachweisen können oder eine abgeschlossene Ausbildung. Da die Berufsbezeichnung „Gebärdensprachlehrer“ missverständlich zu pädagogischen Lehrberufen steht, wird neu der Titel „**Gebärdensprach-Ausbilder/Ausbilderin**“ (**GSA**)⁴³ verwendet. In Zusammenarbeit mit der Erwachsenenbildung Zürich (EB Zürich) werden Inhalte des **Schweizerischen Verbands für Weiterbildung (SVEB)**⁴⁴ auf die **AGSA** übertragen und von der EB Zürich gelehrt. Die Absolventen haben nun Anspruch auf ein offiziell anerkanntes **SVEB-Zertifikat** und später den „Eidgenössischen Fachausweis Ausbilder/Ausbilderin“. Seit 1999 gibt es in der Schweiz die **Berufsvereinigung der Gebärdensprach-Ausbilder/innen (bga)**⁴⁵, früher Berufsverband der Gebärdensprachlehrer/innen GSL (BVGSLDS).

5.3 Form und Inhalte heute

Seit 2001 bietet die **AGSA** ihre Ausbildung in veränderter Form an. Ein einjähriger Vorkurs bringt die Studierenden auf einen gemeinsamen Nenner für die spätere Ausbildung, ebenso ist eine Persönlichkeitsbildung ein integraler Bestandteil des Vorkurses. Nach einjährigem Vorkurs folgte die dreijährige berufsbegleitende Ausbildung.

Im Vorkurs werden die Teilnehmenden auf die nachfolgende Ausbildungsphase vorbereitet in dem sie ihre Vorkenntnisse in Bezug auf Gebärdensprache und -kultur ausbauen und vertiefen.

⁴³ Siehe „Schweizer Glossar“.

⁴⁴ Siehe „Schweizer Glossar“.

⁴⁵ Siehe „Schweizer Glossar“.

Die Inhalte der aufbauenden Ausbildung sind die Vermittlung von Grundlagen über Linguistik, Soziologie, Gebärdensprache, sowie die Vertiefung der Kenntnisse über die Kultur der Gehörlosen und Hörenden. Die Kompetenzen der Studierenden am Ende der Ausbildung umfassen die Festigung von Fertigkeiten und Fähigkeiten im Umgang mit Erwachsenen in heterogenen Gruppen und die Kompetenz, Gebärdensprache in Kursen für Erwachsene zu unterrichten.

Das Ausbildungskonzept der **AGSA** verändert und verbessert sich laufend. Seit 2005 werden Aufbauprogramme für die weiterführenden **SVEB**-Kurse 2-5 in Zusammenarbeit mit der EB Zürich, dem **SGB-FSS** sowie der **HfH** angestrebt und angeboten. Seit ihrem Bestehen seit 1990 hat die **GSLA/AGSA** 56 Absolventen ein Diplom überreichen dürfen. Die nächste Ausbildung ist für das Jahr 2013 geplant.

6) Ausblick

Die Deutschschweiz hat sowohl einen Nachteil wie auch einen Vorteil, nur ein Teil in einem kleinen Land wie der Schweiz zu sein. Ein Nachteil besteht darin, dass es nur wenige Universitäten gibt, wo Forschungsprojekte mit Promotionsmöglichkeit durchgeführt werden können, und keine dieser Universitäten verfügt über einen Lehrstuhl für Gebärdensprache. Die Forschung ist mehrheitlich an den neuen Fachhochschulen angesiedelt, wo auch die Ausbildung zur Gebärdensprachausbildner oder Gebärdensprachdolmetschen ist.

Andererseits besteht der Vorteil eines so übersichtlichen geografischen Gebietes darin, dass die Ausbildungsmöglichkeiten und die Lehr- und Forschungspersonen eng zusammen arbeiten müssen, um ihre Ziele erreichen zu können. Dies trifft insbesondere für die Gebärdensprachlinguistik während der letzten 25 Jahre zu, während denen Forschung, Ausbildung zum Gebärdensprachausbildner oder Gebärdensprachdolmetschen in sehr enger Zusammenarbeit, teilweise mit den gleichen Dozentinnen, oft in Gehdistanz oder im selben Gebäude stattgefunden haben.

Die Herausforderung der Zukunft besteht darin, diese enge Zusammenarbeit weiter zu führen, aber gleichzeitig andere Institutionen und Organisationen in der Schweiz, aber auch im Ausland einzubeziehen, um die Professionalisierung der Gebärdenspracharbeit auf allen Gebieten voranzutreiben und gleichzeitig die aktive Teilnahme der lokalen Gebärdengemeinschaft daran tiefer zu beteiligen.

Literatur

- Boyes Braem, P. (1984). Studying Swiss German Sign Language Dialects. In F. Loncke, P. Boyes Braem & Y. Lebrun (Hrsg.), *Recent Research on European Sign Languages*. S. 93-103. Lisse: Swets & Zeitlinger.
- Boyes Braem, P. (1990, 1995). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung*. (3. überarb. Ausgabe, 1995). Hamburg: Signum Verlag.
- Boyes Braem, P. (1995). *Eine Untersuchung über den Einfluss des Erwerbsalters auf die in der deutschsprachigen Schweiz verwendeten Formen von Gebärdensprache: Ein Überblick zu einem vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützten Projekt des Forschungszentrum für Gebärdensprache, Basel 1991-1995*. VUGS Informationsheft Nr. 27. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.
- Boyes Braem, P. (1999). Rhythmic temporal patterns in the signing of early and late learners of Swiss German Sign Language. *Language and Speech* (Special issue on prosody in spoken and signed languages, herausgegeben von W. Sandler & M. Nespors), 177-208.

- Boyes Braem, P. (2001a). Functions of the mouthings in the signing of Deaf early and late learners of Swiss German Sign Language (DSGS). In P. Boyes Braem & R. Sutton-Spence (Hrsg.), *The Hands are the Head of the Mouth: The Mouth as Articulator in Sign Languages*, S. 99-132. Hamburg: Signum Verlag.
- Boyes Braem, P. (2001b). A multimedia bilingual database for the lexicon of Swiss German Sign Language. *Sign Language & Linguistics*, 4 (1-2), 133-143.
- Boyes Braem, P. (2006). *Die Funktionen der Mundbilder in der Gebärdensprache von Früh- und Spätlernern der Deutschschweizerischen Gebärdensprache DSGS*. VUGS Informationsheft Nr. 43. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen
- Boyes Braem, P. (2009). *Übermittlung der drei schweizerischen Gebärdensprachen*. VUGS Informationsheft Nr. 46. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.
- Boyes Braem, P., Caramore, B., Hermann, R. & Shores Hermann, P. (1997). *Romantik und Wirklichkeit*. VUGS Informationsheft Nr. 30. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.
- Boyes Braem, P., Caramore, B., Hermann, R. & Shores Hermann, P. (2001). Romance and Reality: Sociolinguistic similarities and differences between Swiss German Sign Language and Rhaeto-Romansh. In L. Monaghan (Hrsg.), *Many ways to be Deaf: International Variation in Language, Identity and Ideology*, S. 89-113. Washington, D.C.: Gallaudet University Press.
- Boyes Braem, P., Groeber, S., Stocker, H. & Tissi, K. (Herbst 2012). Weblexikon für Fachbegriffe in Deutschschweizerischer Gebärdensprache (DSGS) und Deutsch. *eDITion Fachzeitschrift für Terminologie*.
- Boyes Braem, P. & Rathmann, C. (2010). Transmission of sign language in Northern Europe. In D. Brentari (Hrsg.), *Cambridge Language Surveys: Sign Languages*, S. 19-28. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bürgin, P. (2006). *Erzählrollen in der Deutschschweizer Gebärdensprache*. Lizentiatsarbeit, Philosophischen Fakultät der Universität Zürich.
- Caramore, B. (1981). *Pilotstudie zur Erfassung der Gebärdensprache an der Kantonalen Gehörlosenschule in Zürich*. Lizenarbeit, Universität Zürich.
- Caramore, B. (1988). *Die Gebärdensprache in der Schweizerischen Gehörlosenpädagogik des 19. Jahrhunderts*. Doktorarbeit, Universität Zürich. Hamburg: Verlag Hörgeschädigte Kinder.
- Caramore, B. (1990). Sign Language in the Education of the Deaf in 19th Century Switzerland. In S. Prillwitz & T. Vollhaber (Hrsg.), *Current trends in European Sign Language Research. Proceedings of the 3rd European Congress on Sign Language Research. Hamburg July 26-29, 1989*, S. 23-34. Hamburg: Signum Verlag.
- Dänzer, P. & Hemmi, P. (Regie) (1997). *Tanz der Hände: Die Renaissance der Gebärdensprachen der Gehörlosen in Europa*. Zürich: Etoile Productions.
- Fosshaug, S. (2007). *Wie entwickelt Tom ein Schüler der bilingual geführten Klasse in Riehen seine Kompetenz in der Gebärdensprache im Zeitraum zwischen Mai 2005 und September 2006?* Unveröffentlichte Master-These, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Fosshaug, S. (2010). *Entwicklung der gebärdensprachlichen Kompetenz eines gehörlosen Kindes in einer bilingual geführten Schulklasse: Eine Longitudinalstudie*. VUGS Informationsheft Nr. 47. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.

- Gebhard, M. (2007). *Hören lernen - hörbehindert bleiben. Die Geschichte der Gehörlosen- und Schwerhörigenorganisationen in den letzten 200 Jahren*. Baden: hier + jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte.
- Groeber, S. (2008). *Exploitation des ressources grammaticales en conversation: Référent en Langue des Signes Suisse Allemande*. Lizenzarbeit, Universität Neuchâtel.
- Grosjean, F. (2001).^[SEP]The Right of the Deaf Child to Grow Up Bilingual. *Sign Language Studies*. 1/2: 110-114. (deutsche Version: www.francoisgrosjean.ch).
- Grosjean, F. (2007). *Die bikulturelle Person: ein erster Überblick*. VUGS Informationsheft Nr. 44. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.
- Gstrein, J. (1999). *Weisst Du noch wie es früher war mit den Strafen*. VUGS Informationsheft Nr. 34. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.
- Hanke, T. & Storz, J. (2008). *iLex - A Database Tool for Integrating Corpus Linguistics and Sign Language*. Poster präsentiert auf dem 3rd Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages. 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2008, Marrakech. Paris: ELRA. (Online verfügbar: http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/workshops/W25_Proceedings.pdf).
- Hermann, D. (2008). *Bilinguale und bikulturelle Frühförderung gehörloser Kinder unter Einbezug von gehörlosen und hörenden Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen*. VUGS Informationsheft Nr. 45. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.
- Hohl, F. (2004). *Gehörlosenkultur – Gebärdensprachliche Gemeinschaften und ihre Folgen*. VUGS Informationsheft Nr. 44. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.
- Jauch, C. (1994). *Eine Studie der nonverbalen Kommunikation beim Erzählen eines Erlebnisses in deutschschweizerischer Gebärdensprache (DSGS)*. VUGS Informationsheft Nr. 25. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.
- Konrad, R. (2011). *Die lexikalische Struktur der DGS im Spiegel empirischer Fachgebärdenslexikographie. Zur Integration der Ikonizität in ein korpusbasiertes Lexikonmodell*. Tübingen: Narr Verlag.
- Largo-Renz, B. (1992). *Hörende Kinder gehörloser Eltern: Kommunikation und Erziehung*. VUGS Informationsheft Nr. 22. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.
- Maye, C., Ringli, G. & Boyes Braem, P. (1987). The use of signs in Switzerland: Projects in the Zürich and Geneva Schools. In J. Kyle (Hrsg.), *Sign and school: Using signs in deaf children's development*. S. 162-170. Clevedon: Multilingual Matters.
- Ribeaud, M. (1998). *Wie verstehen gehörlose Kinder eine Videogeschichte in Gebärdensprache*. VUGS Informationsheft Nr. 32. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.
- Shores Hermann, P. (2009). *Entwicklung GSLA-AGSA von 1990-2012*. Unveröffentlichtes Dokument der AGSA, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Shores Hermann, P. & Caramore, B. (2003). *Stationen auf dem Weg zur Dolmetscherausbildung in der deutschen Schweiz*. Unveröffentlichtes Dokument der DOLA, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Shores Hermann, P. (zur Veröff. ange.). Sign Languages in Switzerland from the civil, political and academic perspectives. In *Multilingualism in Europe Conference Proceedings*. Paris: L'Harmattan Publishers.

- Steiner, C. (2000). *Über die Funktion des Anhebens der Augenbrauen in der Deutschschweizerischen Gebärdensprache DSGS*. VUGS Informationsheft Nr. 35. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.
- Stocker Bachmann, H. (1995). *Kommunikationssituation zwischen gehörlosen Kindern und hörenden Eltern. Gebärden in der familiären Kommunikation*. Lizenzarbeit, Universität Zürich.
- Stocker Bachmann, H. (1996). *Kommunikationssituation zwischen gehörlosen Kindern und hörenden Eltern unter Einbezug von Gebärden*. VUGS Informationsheft Nr. 28. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.
- Stocker, K. (2002). *Cochlea-Implantat, Gebärden und Fröhschriftsprache*. Doktorarbeit, Universität Zürich. Zürich: Edition SZH.
- Tissi, T. (1993). *Namengebärden in der deutschschweizerischen Gebärdensprache*. VUGS Informationsheft Nr. 28. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen.
- Winteler, G. (1995). *Ich hätte gerne geheiratet: Aus dem Leben gehörloser Frauen im 20. Jahrhundert*. Master-These, Höhere Fachschule für Soziokulturelle Animation, Zürich.

Produkte von GS-Media

CD-Roms und Bücher produziert von GS-Media mit Beispielen und linguistischen Informationen über die DSGS

GS-Media Videos mit Büchern

- GS-Media (2002a). *Noah und die Arche*. Geschichte erzählt in Gebärdensprache, geschrieben in Gebärdenschrift (SignWriting), mit deutscher Übersetzung. Zürich: GS-Media.
- GS-Media (2002b). *David und Goliath*. Geschichte erzählt in Gebärdensprache, geschrieben in Gebärdenschrift (SignWriting), mit deutscher Übersetzung. Zürich: GS-Media.

GS-Media CDs

- GS-Media (2001). *Deutschschweizerische Gebärdensprache für Kinder* (700 Gebärden und 220 Beispielsätze). Zürich: GS-Media.
- GS-Media (2003a). *Deutschschweizerische Gebärden: Lexikon mit 3000 Videos*. Zürich: GS-Media.
- GS-Media (2003b). *Deutschschweizerische Gebärden: Lexikon mit 2600 druckbaren Illustrationen zur Lehrmittelherstellung*. Zürich: GS-Media.
- GS-Media (2003-2005). *Gebärdensprachkurs Deutschschweiz: Stufen 1-4* (Lexikon, Erzählungen, Dialoge, interaktive Übungen, Lexikon, linguistische Erklärungen, 4 CDs). Zürich: Schweizerischer Gehörlosenbund SGB und GS-Media.
- GS-Media (2004). *Weihnachten: Wortschatz und Geschichten in der Deutschschweizerischen Gebärdensprache*. Zürich: GS-Media.
- GS-Media (2005a). *Christliches Gebärdenlexikon mit Bibeltexen in der Deutschschweizerischen Gebärdensprache*. Zürich: GS-Media.
- GS-Media (2005b). *Deutschschweizerische Gebärdensprachlexikon Sport*. Zürich: GS-Media.
- GS-Media (2006). *Vokabeltrainer und Memoryspiel mit 3000 Gebärden des SGB-Gebärdensprachkurs-Lexikons*. Zürich: GS-Media.

Internetquellen

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie,
<http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/00131/index.html> (17.12.11).

Bundesamt für Sozialversicherung,
<http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/00021/00737/index.html?lang=de> (17.12.11).

Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, *Behinderten Gleichstellungsgesetz (BehiG)*, angenommen am 13.12.2002, Inkrafttreten am 1.1.2004,
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c151_3.html (17.12.11).

Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
http://www.admin.ch/ch/d/sr/131_211/a12.html (17.12.11).

Eidgenössische Departement des Inneren,
<http://www.edi.admin.ch/ebgb/00564/00566/00569/01680/index.html?lang=de> (07.01.12).

European Science Foundation, <http://www.esf.org/activities/exploratory-workshops/workshops-list/workshops-detail.html?ew=10864> (17.12.11).

Gehörlosen und Sprachheilschule Riehen, <http://www.gsr.ch> (17.12.11).

Hochschule für Heilpädagogik, http://www.hfh.ch/projekte_detail-n70-r79-i1825-sD.html (17.12.11).

Procom, <http://www.procom-deaf.ch/de/Projekt-Video-Vermittlung.aspx> (08.01.12).

Schweizerischer Gehörlosenbund (SGB-FSS), http://www.sgb-fss.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=437%3Averfassungsrat-genf-die-gebaerdensprache-macht-einen-schritt-richtung-anerkennung&catid=70%3Anewsdetails&Itemid=70 (17.12.11).

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren,
<http://www.edk.ch/dyn/14861.php> (18.12.11).

Sekundarschule für Gehörlose Zürich, www.sek3.ch (17.12.11).

Universität Basel,
http://pages.unibas.ch/schulen/aktuelles/ressorts/Schulblatt/bsbaugust2000/babu_00.html (21.12.11).

Zentrum für Gehör und Sprache Zürich, <http://www.zgsz.ch> (17.12.11).

Nützliche Links – eine Auswahl:

[Interseiten und -blogs:](#)

www.deafzone.ch

www.toppix.ch

Kultureller Bereich:

Deafslam: www.deafslam.ch

Gebärdensprachkunst, Rolf Perrollaz: <http://handartist.blogspot.com>

MUX - Verein für Musik und Gebärdensprache: www.mux3.ch

Sichtbar Gehörlose, Theatergruppe mit/für Gehörlose und Hörende, Zürich:
<http://www.sichtbar-gehörlose.ch>

Taktvoll - Kulturanlässe von und für Hörende und Gehörlose, Winterthur:
www.altekaserne.winterthur.ch

Verein Visuelle Kultur, Basel: www.visuelle-kultur.ch

DSGS-Produkte und Online-Ressourcen:

Fingershop: www.fingershop.ch

KiLix: www.kilix.ch

DSGS-Fachgebärdenprojekt: <http://www.fachgebaerden.ch>

SGB-FSS: <http://signsuisse.sgb-fss.ch/>

Internet-TV:

FocusFive: <http://focusfive.tv>

Bildungsbereich:

Verein für Sprache und Integration: www.dima-glz.ch

Schweizer Glossar

Behinderten Gleichstellungsgesetz (BehiG): Schweizerische Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen.

Berufsmatura/Berufsmaturität: Es besteht in der Schweiz die Möglichkeit parallel oder nach einer Berufsausbildung noch die Berufsmaturität abzulegen, die zu einem Studium an einer Fachhochschule berechtigt.

Berufsverband der Gebärdensprachausbildner (bga): Berufsverband der Gebärdensprachausbildner (vgl. in Deutschland: Gebärdensprachdozenten) in der Deutschschweiz. Internet: www.bga-ds.ch.

Berufsverband der Gebärdensprachdolmetscher (bgd): Der bgd ist die berufsständische Vertretung der Gebärdensprachdolmetscher in der Deutschschweiz und ist auch offiziell in Organisationen des Gehörlosenwesens vertreten. Es gibt eigene Berufsverbände in den anderen Sprachregionen der Schweiz. Internet: www.bgd.ch.

Bundesrat: Schweizer Regierung, besteht aus einem Gremium von 7 Bundesräten, die von den zwei Kammern des Schweizer Parlaments gewählt werden. Das Amt des Bundespräsidenten, das Staatsoberhaupt der Schweiz rotiert jedes Jahr von Bundesrat zu Bundesrat.

Dolmetscherausbildung für Gebärdensprache (DOLA): Erster Name der Ausbildung, wurde im Rahmen der Bologna-Reform in „Studiengang Gebärdensprachdolmetschen“ (GSD) geändert. Internet: <http://www.hfh.ch/gebaerdensprachdolmetschen>.

DORE-Fördergefäß: DORE steht für „do research“, ein Forschungsfördergefäß des Schweizerischen Nationalfonds, das speziell für die durch die Bologna-Reform neu gegründeten Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen aufgesetzt wurde (1999-2011). Das Ziel war Forschung und Entwicklung in diesem noch jungen Typus Hochschule zu etablieren, wie z.B. der HfH. Das Fördergefäß lief im September 2011 aus. Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen können jetzt Fördermittel in den gleichen Fördergefäßen beantragen wie Universitäten. Internet: www.snf.ch.

Forschungszentrum für Gebärdensprache (FZG): Wurde 1982 von Penny Boyes Braem in Basel gegründet. Sie ist bis heute Leiterin des Forschungszentrums. Internet: www.fzgresearch.org.

Gebärdensprachausbildner (GSA): Dieser Begriff entspricht in Deutschland den Gebärdensprachdozenten.

Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER, auch GERS): Der GER beschreibt auf sechs Referenzniveaus (A1 bis C2) sprachliche Fertigkeiten und Kenntnisse einer Fremdsprache, um als Sprachbenutzer kommunikativ erfolgreich zu sein. Die sprachliche Kompetenz wird unterteilt in Leseverstehen, Hörverstehen, Sprechen/Mündliche Interaktion und Schreiben/Schriftliche Interaktion (Klett Verlag, <http://www.edition-deutsch.de/referenzrahmen/>, 08.01.12). Internet: <http://www.goethe.de/z/50/commeuro/deindex.htm>.

Heilpädagogisches Seminar (HPS): Das HPS wurde 1924 gegründet und wurde 2001 im Rahmen der Bologna-Reform in die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) in eine Pädagogische Hochschule auf der Stufe einer Fachhochschule überführt (s. auch <http://www.hfh.ch/geschichte>, 17.12.11).

Hochschule für Heilpädagogik (HfH): auch Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich, s. Heilpädagogisches Seminar. Internet: www.hfh.ch.

Kantone: Entsprechen den deutschen Bundesländern, die Schweiz besteht aus 26 Kantonen. Der Föderalismus ist in der Schweiz noch stärker ausgeprägt als in Deutschland.

Lizenziat: Früherer Universitätsabschluss in der deutschen Schweiz, entspricht dem deutschen Diplom oder Magister auf Universitätsstufe. Durch die Bologna-Reform wurde das Lizenziat sukzessive durch den Master ersetzt.

Matura: Der Begriff wird nur in der Deutschschweiz verwendet. Die Matura entspricht dem deutschen Abitur.

Primarschule: entspricht der deutschen Grundschule, geht aber - je nach Kanton - bis zur 6. Klasse.

Procom: Die Procom ist der einzige Arbeitgeber und die Dolmetsch-Vermittlungszentrale für Gebärdensprachdolmetscher in der gesamten Schweiz, in allen drei Sprachregionen. Die

Procom bietet neben der Dolmetsch-Dienstleistung noch andere Dienstleistungen für gehörlose und hörbehinderte Menschen an, z.B. Text- und Video-Vermittlung. Internet: www.procom-deaf.ch.

Sekundarschule: Die Sekundarschule beschreibt die weiterführende Schule nach der Primarschule, die sich kantonal unterscheiden kann und sich in Sekundarstufe 1 und 2 unterteilt. Die Sekundarstufe 1 schließt nach der 9. Klasse die obligatorische Schulbildung ab, die Sekundarstufe 2 z.B. mit der gymnasialen Maturität (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, <http://www.edk.ch/dyn/14861.php>, 18.12.11).

Schweizerischer Gehörlosenbund (SGB-FSS): Nationale Organisation der Gehörlosenselbsthilfe in der gesamten Schweiz. Erst seit 2006 ist der SGB-FSS national organisiert. Internet: www.sgb-fss.ch.

Schweizerischer Nationalfonds (SNF): Eidgenössische Förderagentur für Forschung, vergleichbar in Deutschland mit der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG). Internet: www.snf.ch.

Schweizerischer Verband für Weiterbildung (SVEB): Der SVEB ist der Dachverband der allgemeinen und beruflichen Weiterbildung in der Schweiz. Internet: <http://www.alice.ch/de/sveb/>.

Schweizerischer Verband für das Gehörlosenwesen (SVG): Der SVG wurde 2002 in Sonos umbenannt, s. Sonos.

Sonos (früher: Schweizerischer Verband für das Gehörlosenwesen, SVG): Der Sonos ist die nationale Dachorganisation der Hörbehinderten Fachhilfe in der Schweiz. Internet: www.sonso-info.ch.

Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache der Gehörlosen (VUGS): Der Verein wurde 1983 gegründet. Der VUGS veröffentlicht eine Reihe von Informationsheften und unterstützt kleine Pilotprojekte im Bereich Gebärdensprache und Kultur und Geschichte der Gehörlosen. Internet: www.vugs.ch.

Autoren

Dr. Penny Boyes Braem erwarb ihren Master an der Harvard University und einen Ph.D. an der University of California, Berkeley. Im Zusammenhang mit ihrer Dissertation hatte sie die Gelegenheit mit Ursula Bellugi zusammen zu arbeiten, die zu jener Zeit einige der ersten wissenschaftlichen Studien zur Amerikanischen Gebärdensprache machte. Sie lebt seit 1974 in der Schweiz, wo sie seither die Deutschschweizerische Gebärdensprache und Gesten, die von Hörenden benutzt werden, erforscht. Sie hat darüber zahlreiche Artikel publiziert. E-Mail: boyesbraem@fzgresearch.org.

Prof. Dr. Tobias Haug studierte an der Universität Hamburg und an der Boston University wo er 1998 mit einem Master abschloss. 2009 schloss er seine Dissertation an der Universität Hamburg ab. Seit 2004 lebt er in der Schweiz und ist Co-Leiter und Dozent im Studiengang Gebärdensprachdolmetschen an der HfH Zürich. Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Gebärdensprach-Assessment, Gebärdensprachdolmetschen, Übertragung des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) auf Gebärdensprachen, Sprachreflexion und kulturelle

Identität. Er hat mehrere Artikel zu diesen Themen veröffentlicht. E-Mail: tobias.haug@hfh.ch

Prof. Patty Shores, Ed.M., ist seit 1992 Dozentin an der HfH Zürich und Co-Leiterin des Studiengangs Gebärdensprachdolmetschen und Leiterin der Ausbildung für Gebärdensprachausbildner. Sie studierte an der Gallaudet University, University of Alberta, University of New Brunswick und der Open University, UK wo sie 2008 mit einem Master abschloss. Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: Übertragung des GER auf die nationale Gebärdensprachen der Schweiz, Andragogik/Didaktik, Interkulturalität, Mehrsprachigkeit mit Gebärdensprachen, Sprachreflexion und kulturelle Identität. E-Mail: patty.shores @hfh.ch.

„Text im Kasten“

Penny Boyes Braem:

Als ich vor über 35 Jahren in die Schweiz zog, traf ich mich mit einer Sozialarbeiterin für die Gehörlosen und fragte sie, ob ich ein paar Gehörlose kennen lernen könnte, um mehr über die lokale Gebärdensprache zu erfahren. Ich erhielt eine klare Antwort: „Unsere Gehörlosen benutzen keine Gebärdensprache“. Durch die Hilfe von ein paar privaten Freunden traf ich dann doch einige deutschschweizerische Gehörlose, die äußerst bereitwillig mich ihre Gebärdensprache lehrten. Ich entdeckte bald, dass die Schweizer Gehörlosen analog zu ihren hörenden deutschsprechenden Mitbürgern mehrere Dialekte benützten: Es gibt fünf DSGS-Dialekte, die man lernen kann. Diese Situation ist für die Linguisten faszinierend, auch wenn sie – wie bei den gesprochenen schweizerdeutschen Dialekten - manchmal die Kommunikation erschweren kann. Darum dürfte es nicht überraschen, dass mein erstes Forschungsprojekt deshalb einige dieser DSGS-Dialekte miteinander verglich.

Tobias Haug:

Vor über 7 Jahren bin ich in die Schweiz gezogen, die sprachlich-kulturellen Unterschiede im Hinterkopf. „Aber was sind die größten Unterschiede zwischen Deutschland und der Deutschschweiz?“ werde ich immer wieder von hörenden und gehörlosen Schweizern und Deutschen gefragt. Für mich ist es auf den ersten Blick die Art der Kommunikation – vieles wird anders kodiert in der Deutschschweiz, mein „cultural interpreter“ in meinem Kopf machte anfangs viele Überstunden. Das Faszinierende fand und finde ich nach wie vor die sprachliche und kulturelle Vielfalt auf kleinstem Raum hier in der Schweiz kennen zu lernen und sich darin zu bewegen.

Patty Shores:

Als ich vor 30 Jahren als Studentin für ein Praktikum in die Schweiz kam, war ich über die Tatsache, dass Gehörlose und Schwerhörige die Gebärdensprache nur im Verborgenen benutzten, schockiert. Weder kannten Betroffene hier Stolz, noch das Recht auf die Gebärdensprache. Statt dessen nahm ich Scham und Schuldgefühle wahr. Ich kehrte nach dem Praktikum zurück in die Schweiz, im Gepäck das Know-How, den Support und das humanitäre Verständnis, was ich selbst in Erziehung und Ausbildung erfahren durfte. Es hat einen Paradigmenwechsel gebraucht, um auf den Weg einer sprachlichen Selbstverständlichkeit der Betroffenen zu gelangen, wenn gleich diese in Erziehung, Schule, Ausbildung und im gesellschaftlichen Leben noch immer nicht als solche umgesetzt ist. Zahlreiche gehörlose und hörende Menschen aus der Selbsthilfe, unzählige Betroffene mit jahrelangem ehrenamtlichem und nebenberuflichem Engagement, Arbeitende aus Lehre, Forschung und Entwicklung und nicht zuletzt die sogenannten Pioniere der allerersten

Stunde, sie alle haben dazu beigetragen, dass ich nur noch ganz selten jemanden antreffe, der sich schämt, die Gebärdensprache zu benutzen. Dies ist der Weg, der hinter uns liegt. Vor uns liegt die Ratifizierung der UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Die Annahme würde dazu verhelfen, Überzeugungsarbeit in Recht umzuwandeln.